

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

USMANOVA Parviza Talatovna

Center for the development of professional qualifications of medical Workers

PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN

For citation: USMANOVA T. Parviza. Peculiarities of the clinical and neurological course of cerebral circulatory disorders in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.207-213

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166004>

ANNOTATION

The aim of the study was to examine the clinical and neurological presentations of cerebrovascular accident in children in the acute period. In article is presented the data of 156 children in age from birth to 2 years with intracranial hemorrhages (IVH, SAH and PH). The main clinical presentations were anxiety (73.7%) and convulsions (52.6%). The analysis found that in the general population of the examined the condition of more than half (56.4%; $\chi^2=5,13$; $p=0,02$) of patients was assessed as moderate.

Keywords: cerebrovascular accident, intraventricular hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, parenchymal hemorrhage.

УСМАНОВА Парвиза Талъатовна

Центр повышения квалификации медицинских работников

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Целью исследования было изучение клинико-неврологических проявлений нарушения мозгового кровообращения у детей в остром периоде. В статье представлены данные 156 детей с внутричерепными гемorragиями (ВЖК, САК и ПК) в возрасте от рождения до 2-х лет. Основными клиническими проявлениями явились беспокойство (73,7%) и приступы судорог (52,6%). В ходе анализа установлено, что в общей популяции обследованных состояние более половины (56,4%; $\chi^2=5,13$; $p=0,02$) пациентов оценивалось как средней тяжести.

Ключевые слова: нарушение мозгового кровообращения, внутри желудочковые кровоизлияния, субарахноидальное кровоизлияние, паренхиматозное кровоизлияние.

УСМАНОВА Парвиза Талъатовна

Тиббиёт ходимларини касбий малакасини ривожлантириш маркази

БОЛАЛАРДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК КЕЧИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқотнинг мақсади ўткир даврда болаларда бош миё қон айланишининг бузилишини клиник ва неврологик хусусиятларини ўрганиш бўлган. Мақолада туғилгандан бошлаб 2 ёшгача бўлган 156 болаларда интракраниал қон кетиши (БҚҚК, СҚК, ПҚК) ҳақида маълумотлар келтирилган. Умумий клиник кўринишлари безовталик (73,7%) ва тутқаноқ хуружлари (52,6%) бўлган. Таҳлилларга кўра, текширилганларнинг умумий популяциясида беморларнинг яримидан кўпи (56,4%; $\chi^2=5,13$; $p=0,02$) ҳолати ўртача оғирликда деб баҳоланган.

Калит сўзлар: бош миёда қон айланишининг бузилиши, бош миё қоринчаларига қон қуйилиши, субарахноидал қон қуйилиш, паренхиматоз қон қуйилиш.

Актуальность темы: на сегодняшний день острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в виде кровоизлияний в герминативный матрикс (КГМ) и внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) являются одной из самых клинически значимых проблем у новорожденных, в частности, у недоношенных и крайне недоношенных детей. КГМ и ВЖК часто осложняются постгеморрагической дилатацией желудочков или паренхиматозным геморрагическим инфарктом, вызывая значительные неврологические изменения, включающие церебральный паралич, задержку развития, судороги [1; 12; 13].

По данным Шамансурова Ш.Ш. и др. [6], среди 68 пациентов в острейшем/остром периоде внутричерепных кровоизлияний более половины (37-54,4%) представлены паренхиматозными кровоизлияниями (правого полушария у 16, левого полушария – у 21), у 21 (30,9%) отмечались субарахноидальные кровоизлияния (САК) и у 17 (25%) и 3 (4,4%) пациентов соответственно ВЖК 2 и 3 степени.

Ретроспективный анализ историй болезни проведенный Ying Zhao и др. [4] выявил легкую степень внутрижелудочковых кровоизлияний у 6,7%, среднюю – у 83,3%, тяжелую – у 10% детей.

Значительные когнитивные нарушения отмечаются приблизительно у 45–85% недоношенных детей с ВЖК средней и тяжелой степени, 75% этих детей нуждаются в специальном обучении в школе [8, 16].

ВЖК 3-4 степени имеют более высокие показатели задержки развития (17,5%), церебрального паралича (30%), глухоты (8,6%) и слепоты (2,2%). Младенцы с ВЖК 1-2 степени также имели повышенную частоту нейросенсорных нарушений (22% против 12,1%), задержки развития (7,8% против 3,4%), детского церебрального паралича (10,4% против 6,5%) и глухоты (6,0%). % против 2,3%) по сравнению с группой без ВЖК [10,20].

ВЖК 3-4 степени в остром периоде представляет опасность для жизни новорожденного, а впоследствии вызывает грубые неврологические нарушения. ВЖК 1-2 степени при отсутствии выраженных клинических проявлений не должна расцениваться как мишень для проведения долгой, с использованием множества препаратов ситуации [5,15,17].

Таким образом, проблема ОНМК у детей остается актуальной, необходимость детального исследования целесообразна с точки зрения снижения неблагоприятных последствий для детей с данной патологией.

Цель исследования. Изучение клинико-неврологических проявлений нарушения мозгового кровообращения у детей в остром периоде.

В исследование включены 156 детей с внутричерепными гемorragиями (ВЖК, САК и ПК), находившиеся на стационарном лечении в реанимационном отделении и отделении микроневрологии Городской клинической детской больницы №1 в период с 2017 по 2020 годы, с последующим их наблюдением в амбулаторных условиях по месту жительства, по содействию кафедры неврологии детского возраста ТашИУВ.

Критерии включения в группу исследования:

- дети в возрасте от рождения до 2-х лет с подтвержденным диагнозом “геморрагический инсульт” и “ВЖК” согласно международной классификации;
- письменное согласие родителей/опекунов на участие в исследованиях;

- дети в остром, восстановительном и остаточном периодах геморрагического церебрального инсульта;
- анамнестические, клинические, нейровизуализационные и нейрофизиологические признаки, подтверждающие сосудистые поражения головного мозга;

Критерии исключения из группы исследования:

- возраст больных старше 2 лет;
- наличие тяжелой наследственной патологии, аномалий развития, дегенеративных заболеваний;
- наличие тяжелой сопутствующей патологии, влияющей на течение заболевания и результаты диагностических исследований.
- дети с пароксизмальными синдромами, не имеющими нейрофизиологического подтверждения.

Всем детям раннего возраста с ВЧГ проводились углубленные клинико-неврологические и параклинические исследования для дифференциации близких по клиническому течению заболеваний и выбора стратегии терапевтического подхода. Для подробного изучения клинико-неврологических признаков, при заполнении нами разработанной индивидуальной карты, был включен осмотр неврологического статуса с использованием шкалы инсульта PedNIHSS и PSOM SNE.

Из инструментальных исследований были использованы нейросонография (НСГ), компьютерная томография и магнитно-резонансная трактография головного мозга. Все пациенты были разделены на 4 группы: в 1-группу вошли 35(22,4%) новорожденных, с перенесенным и подтвержденным на НСГ диагнозом ВЖК 1–2 (все показатели этой группы были использованы для сравнения полученных данных и адекватности результатов); во 2 группу были включены 32(30,2%) ребенка с диагнозом ВЖК 3-4 ст; 3 группу составили 10(6,4%) детей с САК; 4 группу составили 79(49,2%) дети раннего возраста с паренхиматозными кровоизлияниями (ПК).

Статистический анализ проводился с использованием программ Microsoft Excel 2013 и SPSS 19 (IBM, USA).

Результаты и их обсуждение

При оценке клинико-неврологической симптоматики в острый период основными общемозговыми клиническими проявлениями во всех 4 группах явились беспокойство (73,7%), приступы судорог (52,6%), из которых только 2 (5,7%) случая приходились на долю группы ВЖК 1-2, отказ от груди (44,2%), постоянный плач (41,7%), нарушение сознания встречалось в 39,1% случаев (Таблица 1.).

Таблица 1.

Признаки	ВЖК 1-2, n=35		ВЖК 3-4, n=32		САК, n=10		ПК, n=79		Всего, n=156	
	абс	%	абс	%			абс	%	абс	%
Слабость	10	28,6	6	18,8	1	10,0	12	15,2	29	18,6
Сонливость	16	45,7	2	6,3			15	19,0	33	21,2
Нарушение сознания	1	2,9	15	46,9	4	40,0	41	51,9	61	39,1
Рвота	13	37,1	11	34,4	3	30,0	26	32,9	53	34,0
Кровоподтёки			12	37,5	3	30,0	20	25,3	35	22,4
Кровотечения			7	21,9	4	40,0	14	17,7	25	16,0
Беспокойство	30	85,7	26	81,3	9	90,0	50	63,3	115	73,7
Постоянный плач	4	11,4	17	53,1	5	50,0	39	49,4	65	41,7
Приступы судорог	2	5,7	22	68,8	5	50,0	53	67,1	82	52,6
Желтушность	19	54,3	7	21,9	2	20,0	10	12,7	38	24,4
Бледность конечностей	12	34,3	5	15,6	4	40,0	15	19,0	36	23,1
Повышение температуры	7	20,0	3	9,4	1	10,0	11	13,9	22	14,1
Отказ от груди	20	57,1	13	40,6	8	80,0	28	35,4	69	44,2
Запрокидывание головы	17	48,6	13	40,6	2	20,0	16	20,3	48	30,8

Общемозговые клинические симптомы в остром периоде НМК.

Кровоподтеки и кровотечения встречались в группах ВЖК 3-4, САК и ПК. Такие симптомы как беспокойство, запрокидывание головы назад были так же в числе основных признаков, почти в равных количествах, во всех группах. В группе ВЖК 1-2 доминировали такие симптомы как беспокойство (85,7%), отказ от груди (57,1), желтушность (54,3%), запрокидывание головы назад (48,6%), рвота (37,1%).

В группе ВЖК 3-4 превалирующими были такие симптомы как беспокойство (81,3%), приступы судорог (68,8%), нарушение сознания (46,9%), в равных количествах отказ от груди и запрокидывание головы назад (40,6%), рвота наблюдалась у 34,4% детей, так же в этой группе имели место быть кровоподтеки (37,5%) и кровотечения (21,9%). В группе с САК практически все дети были беспокойными (90%), у 50% однократно наблюдались приступы судорог и постоянный плач, и у 40 % детей наблюдались кровотечения, нарушение сознания и бледность конечностей. В группе с ПК превалирующими жалобами оказались приступы судорог (67,1%), также беспокойство (63,3%), нарушение сознания (51,9%) и отказ от груди (35,4%). Следует отметить, что нарушение сознания ($\chi^2=25,6$; $p<0,0001$), постоянный плач ($\chi^2=17,1$; $p<0,0001$), приступы судорог ($\chi^2=40,9$; $p<0,0001$) реже встречались у новорожденных группы ВЖК 1-2, беспокойство ($\chi^2=9,3$; $p=0,003$) проявляли меньшее число детей с ПК. Кровоподтеки ($\chi^2=15,0$; $p=0,002$) и кровотечения ($\chi^2=11,9$; $p=0,008$) чаще наблюдались в группе ВЖК 3-4, по сравнению с САК и ПК. Отказ от груди был более характерен для детей с САК ($\chi^2=10,2$; $p=0,02$). В структуре очаговой неврологической симптоматики частота центрального гемипареза и пареза мимической мускулатуры по центральному типу у детей составляет 87-95% [3,18]. В своем исследовании Chung MG, et al. [9, 14] изучали эпидемиологию и клинические особенности инсульта в когорте пакистанских детей и выявили, что слабость конечностей была наиболее частым признаком, присутствующим у 80,4% пациентов.

По данным некоторых исследований [7,19] судороги отмечаются у 19–44% детей с инсультом при поступлении или в течение первого дня. Beslow LA, et al. [11] провели скрининг населения в 1,3 миллиона человек в течение 24 месяцев в течение двух разных периодов времени. За период наблюдения смогли установить только 31 случай инсульта у детей. Из этого количества у 17 (55%) пациентов был ишемический инсульт, у 12 (39%) - внутримозговые кровоизлияния и у 2 (6%) субарахноидальное кровоизлияние. У 18 из 31 (58%) были судорожные припадки в остром периоде инсульта. Значимых различий в частоте приступов по подтипу инсульта ($p=0,53$), полу или возрасту не было.

В общей популяции обследованных детей такие очаговые признаки НМК как гемипарез с преобладанием правостороннего поражения (39,1%), ригидность затылочных мышц (29,5%) и тремор нижней челюсти (34,3%) (Таблица 2.).

Таблица 2.

Очаговая симптоматика в остром периоде НМК.

Признаки	ВЖК 1-2, n=35		ВЖК 3-4, n=32		САК, n=10		ПК, n=79		Всего, n=156	
	abc	%	abc	%			abc	%	abc	%
Ригидность	2	5,7	8	25,0	3	30,0	33	41,8	46	29,5
Гемипарез (dex)	1	2,9	14	43,8	4	40,0	42	53,2	61	39,1
Гемипарез (sin)			8	25,0	3	30,0	38	48,1	49	31,4
Тетрапарез			9	28,1	3	30,0	22	27,8	31	19,9
Тремор н/челюсти	12	34,3	7	21,9	2	20,0	21	26,6	42	26,9
Тремор конечностей	3	8,6	4	12,5	1	10,0	16	20,3	24	15,4
Асимметрия лица	9	25,7	9	28,1	2	20,0	12	15,2	23	14,7

Ведущими очаговыми симптомами у детей, перенесших внутрочерепное кровоизлияние в группе с ВЖК 1-2 явились тремор нижней челюсти (34,3%) и асимметрия лица (25,7%).

В группе с ВЖК 3-4 основным симптомом был моторный дефицит с правосторонним гемипарезом, что составило 43,8% случаев, левосторонний гемипарез встречался у 28,1% детей, у одинакового числа (25,0%) обследованных наблюдались тетрапарез и ригидность.

В группе САК доминирующими очаговыми признаками были моторная недостаточность по типу геми- и тетрапареза почти в равных количествах преобладанием гемипареза справа (40,0%).

В группе с ПК также основным признаком явился моторный дефицит с превалированием гемипареза справа (53,2%), а также ригидность затылочных мышц (41,8%).

Сравнительный анализ между группами показал, что у детей с ВЖК 1-2 степени очаговая симптоматика менее выражена несмотря на то, что тремор нижней челюсти ($\chi^2=1,63$; $p=0,65$) и асимметрия лица ($\chi^2=3,1$; $p=0,38$) встречаются чаще, чем у пациентов других групп. Моторный дефицит в виде гемипареза ($\chi^2=26,2$; $p<0,0001$), ригидность затылочных мышц ($\chi^2=15,6$; $p=0,002$) встречались чаще у больных с ПК.

При осмотре детей с инсультом, проведенном Усанова Т.А., и др. [2] асимметрия лица отмечается у 32,3% пациентов, из них парез лицевого нерва слева по центральному типу — у 17,6%, парез лицевого нерва справа по центральному типу — у 14,7% детей. Неврологический статус детей характеризовался головной болью (41%), нарушением двигательной активности (76%), гемиплегией (73,5%), сочетающейся с задержкой психомоторного и интеллектуального развития.

Для оценки тяжести исхода НМК все пациенты в остром периоде были оценены по шкале RedNIHSS в момент поступления в стационар в отделение интенсивной терапии и ОПН. Оценивались сознание, наличие поражений черепно-мозговых нервов и моторный дефицит. В зависимости от выраженности перечисленных симптомов определяли степень тяжести инсульта и межгрупповые отличия.

При поступлении умеренно тяжелое и тяжелое состояние наблюдалось соответственно у 9,6% и 7,7% детей, легкое – у 26,3% детей. В ходе анализа установлено, что в общей популяции обследованных состояние более половины (56,4%; $\chi^2=5,13$; $p=0,02$) пациентов оценивалось как средней тяжести.

Подавляющее большинство (82,9%) детей группы ВЖК 1-2 легкую степень тяжести НМК. (Рис. 1.).

Рис.1 Оценка степени тяжести НМК по шкале RedNIHSS в острый период

В остальных группах превалировала НМК средней тяжести: при ВЖК 3-4 (78,1%), в группах с САК и ПК (70,0% и 63,3% соответственно), тогда как НМК умеренно тяжелой и тяжелой степени встречались практически с одинаковой частотой в группах ВЖК 3-4 (12,5% и 9,4% соответственно) и ПК (12,7% и 10,2% соответственно). В группе САК в этой категории было лишь по 1 случаю из 10 детей.

Степень тяжести инсульта по шкале PedNIHSS оценивали также в баллах. Общий средний балл в популяции больных составил $9,17 \pm 6,1$ балл, что соответствует градации «средней тяжести».

Наименьший балл по шкале PedNIHSS оказался в группе ВЖК 1-2 ($p < 0,0001$), а самый высокий - у пациентов с ВЖК 3-4 степени, то есть дети этой группы имели более тяжелую клиническую картину (Рис. 2.).

Рис.2. Степень тяжести инсульта по шкале PedNIHSS при ВЧК (в баллах)

Таким образом, внутрочерепное кровоизлияние у детей раннего возраста может иметь тяжелое течение, проявляться нарушением сознания различной степени выраженности, приступами судорог и моторным дефицитом. Согласно нашим наблюдениям, у детей раннего возраста, имеющие место внутрочерепные кровоизлияния дифференцируются в зависимости от вида кровоизлияния, зоны поражения, но в целом имеют тяжелую клиническую картину без видимых специфических признаков, что объясняется особенностями мозговой гемодинамики, анатомо-физиологическими особенностями сосудистой сети, а значит имеют в большей степени общемозговую симптоматику. Деление на виды кровоизлияний уместно только в том случае, когда необходимо найти причину, приведшую к сосудистой катастрофе. Дифференциации, как правило помогают нейровизуализационные методы диагностики, с учетом которых выстраивается алгоритм лечебных мероприятий от консервативного лечения до оперативного вмешательства. Правильный подход и выбор терапии приводит к восстановлению утраченных функций, демонстрируя уникальную способность пластичности головного мозга в раннем возрасте.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Володин Н.Н., Выхристюк О.Ф., Горбунов А.В. и др. Компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике острого нарушения мозгового кровообращения у детей. – М., 2019: 42.
2. Усанова Т.А., Куняева Т.А., Ратин К.Ю. и др. Факторы риска ишемического инсульта. Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 2.
3. Цыганенко О.В., Волкова Л.И., Алашеев А.М. Клинические особенности ишемических инсультов в молодом возрасте при носительстве полиморфизма метионин-синтазы-редуктазы A66G. Неврология. 2021;13(4):25–29. DOI: 10.14412/2074-2711-2021-4-25-29

4. Ying Zhao, Wanxian Zhang and Xiuying Tian. Analysis of risk factors of early intraventricular hemorrhage in very-low-birth-weight premature infants: a single center retrospective study. 2022; 22:890 doi.org/10.1186/s12884-022-05245-2
5. Ризаев, Ж., Хасанова, Л., & Фаттахов, Р. (2020). Стоматологический статус лиц с синдромом эмоционального выгорания. *Stomatologiya*, 1(1(78)), 19–22. извлечено от <https://uzda.uz/index.php/stomatologiya/article/view/126>
6. Байкулова Н.Х., Макарова Т.Л., Агалакова Н.Л. Внутривентрикулярные кровоизлияния у новорожденных детей. Статистическое соотношение среди доношенных и недоношенных по результатам БУ "нижневартковский окружной клинический перинатальный центр". Роль инфекции в развитии процесса. Номер: 4 (21) Год: 2019. Страницы: 14-18.
7. Шамансуров Ш.Ш., Саидазизова Ш.Х., Назарова С.О. Клинико-нейросонографические параллели внутричерепных кровоизлияний/геморрагий у детей раннего возраста. *Медицинская визуализация*. 2018; 22 (6): 116–122. doi: 10.24835/1607-0763-2018-6-116-122.
8. Carolina Ferreira-Atuesta MD, Nico Döhler MD, et al. Seizures after Ischemic Stroke: A Matched Multicenter Study. 2021. Doi:10.1002/ana.26212.
9. Aswin C., Conor M., Andrew W et al. Intraventricular hemorrhage and posthemorrhagic ventricular dilatation: moving beyond CSF diversion. 2021; 37:3375–3383. Doi:10.1007/s00381-021-05206-8.
10. Chung MG, Guilliams KP, Wilson JL, et al. Arterial Ischemic Stroke Secondary to Cardiac Disease in Neonates and Children. *Pediatr Neurol* 2019; 100:35.
11. Cao GF, Bi Q. Pediatric Infective Endocarditis and Stroke: A 13-Year Single-Center Review. *Pediatr Neurol* 2019; 90:56.
12. Beslow LA, Agner SC, Santoro JD, et al. International Prevalence and Mechanisms of SARS-CoV-2 in Childhood Arterial Ischemic Stroke During the COVID-19 Pandemic. *Stroke* 2022; 53:2497.
13. Garvey A., Walsh B., Inder T. Pathogenesis and prevention of intraventricular hemorrhage. *Semin Perinatol*. 2022; 46(5): 151592. doi: 10.1016/j.semperi.2022.151592.
14. Leijser L., de Vries L. Preterm brain injury: Germinal matrix-intraventricular hemorrhage and post-hemorrhagic ventricular dilatation. *Handb Clin Neurol*. 2019; 162: 173-199. doi: 10.1016/B978-0-444-64029-1.00008-4.
15. Ekker MS, Boot EM, Singhal AB, et al. Epidemiology, aetiology, and management of ischaemic stroke in young adults. *Lancet Neurol* 2018; 17:790.
16. Chiang K.L., and Cheng C.Y. Epidemiology, risk factors and characteristics of pediatric stroke: a nationwide population-based study. 2018, 445–454. doi: 10.1093/qjmed/hcy066.
17. Stephanie Abgottsporn, MSc, Qendresa Thaqi, PhD, et al. Effect of Age at Pediatric Stroke on Long-term Cognitive Outcome. *Neurology* 2022; page 263. doi:10.1212/WNL.0000000000013207.
18. Cizmeci MN, de Vries LS, Ly LG, et al. Periventricular Hemorrhagic Infarction in Very Preterm Infants: Characteristic Sonographic Findings and Association with Neurodevelopmental Outcome at Age 2 Years. *J Pediatr* 2020; 217:79.
19. Chinnabhandar V., Singh A., et al. Acute Hemiplegia in Children: A Prospective Study of Etiology, Clinical Presentation, and Outcome from Western India. 2018. 504–509. doi: 10.4103/jnrp.jnrp_574_17.
20. Michael Y Xu. Poststroke seizure: optimising its management. 2019.doi.org/10.1136/svn-2018-000175.
21. Walufu I.E., Simon Odoch, et al. Germinal Matrix-Intraventricular Hemorrhage: A Tale of Preterm Infants. 2021. p.14 Doi:10.1155/2021/6622598.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000